

Green Software en IoT: Estrategias para mejorar la eficiencia en plataformas Arduino

Miguel Baños¹, Jorge Cancho¹, José Carlos Sancho², Javier Corral¹, Juan Antonio Rico¹, y Felix Óscar García³

Resumen— El crecimiento masivo del IoT está provocando un impacto ambiental cada vez más preocupante, principalmente en relación al consumo de energía y las emisiones de carbono. Esto se debe al significativo incremento en el número de dispositivos necesarios en proyectos que requieren el uso de estos dispositivos. En consecuencia, el Green Software resulta de gran importancia en el ámbito de la investigación y desarrollo de las TIC, de modo que las propuestas que se centran en el ahorro energético de las infraestructuras IoT resultan claves para la sostenibilidad de esta tecnología a largo plazo. Pese a esto, la literatura no recoge un elevado número de propuestas centradas de forma específica en la formación de programadores en términos de eficiencia. Por ello, en este trabajo se presenta una metodología para la reducción del tiempo de ejecución adaptada a la arquitectura de Arduino, una de las plataformas más extendidas en el ámbito del IoT. Se seleccionan y analizan 27 técnicas de optimización de software orientadas a la mejora del rendimiento. Los análisis proporcionan el porcentaje de optimización obtenido por cada técnica, donde se obtienen reducciones de hasta un 95 % respecto a las optimizaciones automáticas implementadas por el compilador GCC (GNU Compiler Collection), que pueden traducirse en una reducción del consumo energético.

Palabras clave— Internet of Things (IoT), Arduino, Código eficiente, Optimización de código, Optimización de rendimiento, Green Software

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años, el panorama del Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) ha experimentado una profunda transformación. La integración de las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) [1], [2], así como el desarrollo y evolución de los dispositivos de última generación, han impulsado multitud de aplicaciones que emplean tecnología IoT, como los proyectos de Smart-City y Smart-Building [3] o dispositivos de electromedicina [4], entre otros. Estos avances tecnológicos también plantean nuevos retos, entre los que destaca el consumo energético de estos dispositivos: aunque uno solo puede no tener un impacto energético significativo de forma individual, las redes de sensores masivas que funcionan ininterrumpidamente llegan a alcanzar un consumo de energía notable [5], [6]. Las estimaciones apuntan a que se alcanzará un total de 21,5 mil millones de dispositivos IoT en 2025 [7]. Teniendo esto en cuenta, en

el presente artículo se proponen varias técnicas software para el desarrollo de códigos para IoT, con el objetivo principal de reducir el tiempo de ejecución de los programas, y de esa manera contribuir a una mejor eficiencia energética.

Esta investigación está motivada principalmente por los desafíos que presenta actualmente el IoT, entre los que destacan las limitaciones en la potencia de procesamiento y memoria, así como la gestión eficiente del consumo energético, ya que la mayoría de las veces los dispositivos IoT dependen de fuentes de energía limitadas (paneles solares, baterías, etc.), y se espera que mantenga un funcionamiento continuo 24/7 [8]. Aunque los compiladores pueden implementar optimizaciones automáticas del código fuente en tiempo de compilación [9], el programador suele presentar siempre un conocimiento más detallado y profundo sobre el funcionamiento de la aplicación, más allá de lo que un compilador puede inferir a partir de sus análisis, permitiendo optimizar aún más el código y mejorar su rendimiento y eficiencia.

En este artículo se detalla la adaptación de una metodología propuesta por los autores en anteriores trabajos [10], [11], [12], para su utilización en Arduino. Adicionalmente, se analiza la eficiencia de 27 estrategias software de optimización de código en un dispositivo Arduino UNO, 26 de las cuales ya han sido analizadas en términos de rendimiento en infraestructuras HPC y otros dispositivos IoT (Raspberry Pi) [10], [11], [12]. De este modo, se analizan además una nueva técnica directamente centrada en la arquitectura de Arduino. El objetivo de los experimentos realizados es determinar qué técnicas pueden ser implementadas en Arduino, con objeto de mejorar el rendimiento del código respecto a las optimizaciones automáticas ofrecidas por el compilador GNU Compiler Collection (GCC). Para ello se llevan a cabo una serie de tareas básicas: la adaptación del código de las técnicas para la plataforma Arduino, el diseño de la metodología para la correcta medición del tiempo de ejecución, así como la obtención, filtrado y análisis de los datos tras la ejecución de los tests. Mediante la aplicación de las técnicas mencionadas, se han obtenido reducciones en los tiempos de ejecución de hasta un 95 % respecto a las optimizaciones automáticas implementadas por el compilador GCC (GNU Compiler Collection), que se traducen en una reducción del consumo energético.

Este documento está estructurado de la siguiente manera: En la sección II se hace una revisión de la literatura existente; en la sección III se justifica la elección de Arduino UNO como dispositivo esco-

¹CénitS-COMPUTAEX, Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación, 10071 Cáceres, España, e-mail: {miguel.banos, jorge.cancho, javier.corral, juanantonio.rico}@cenits.es

²Universidad de Extremadura, Cáceres, España, e-mail: jcsancho@unex.es

³Grupo Alarcos, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España, e-mail:felix.garcia@uclm.es

gido para desarrollar los experimentos, se resumen las técnicas analizadas, y se desarrolla ampliamente la metodología de análisis propuesta para evaluar la eficiencia de dichas técnicas en Arduino UNO; la sección IV presenta y discute los resultados obtenidos en los experimentos. Por último, las limitaciones actuales y el trabajo futuro, así como las conclusiones y el resumen de las contribuciones del paper son recogidas en la sección V.

II. BACKGROUND

En la literatura relacionada no existen demasiadas propuestas que se centren en la programación manual de código eficiente o en el análisis del impacto que ésta pueda tener sobre el rendimiento del código, tanto en términos de tiempo de ejecución como de la energía consumida. A continuación, se presentan los trabajos relacionados con esta cuestión.

En diversas propuestas se demuestra que existe una relación entre tiempo de ejecución y consumo energético, especialmente en códigos desarrollados en C/C++ [9], [13], si bien no se especifica el tipo de relación (p. ej. lineal, cuasi-lineal) entre estas variables. En este mismo sentido, en [11] se analiza que para el caso de Raspberry esta relación es lineal.

En [14] se analizan diversas propuestas para la medición y estimación de energía en dispositivos embebidos, con objeto de obtener una clasificación clara de las distintas opciones disponibles actualmente. Así, se genera una taxonomía con diversas categorías: aquellas que se basan en la caracterización del consumo mediante mediciones directas de energía (p. ej. WattsUP Pro [15]), otras basadas en modelos estadísticos que infieren el consumo de energía en base al nivel de utilización del hardware bajo estudio (como Intel RAPL [16]), o aquellas centradas en el uso de simuladores que tratan de modelar el comportamiento de los dispositivos, bajo diferentes condiciones, a fin de poder predecir el consumo de energía (p. ej. Wattch [17]). Entre las propuestas existentes cabe destacar que la más cercana al alcance del presente trabajo es el framework global FEETINGS [18] para el análisis de la eficiencia energética del código. Este marco de trabajo está conformado por una taxonomía de términos asociados al análisis del consumo energético del software, una metodología para realizar de forma rigurosa las mediciones, y un entorno tecnológico de soporte formado por un instrumento hardware de medición de energía en software diseñado ad-hoc para poder analizar y mostrar de forma gráfica las medidas. FEETINGS se ha aplicado en diversos estudios, como por ejemplo para evaluar el consumo de energía de soluciones Machine Learning [19]. Este marco es el más cercano al alcance del presente artículo, resultando complementario a éste.

En [20] se realiza un ranking de los mejores lenguajes de programación en términos de tiempo de ejecución, uso de energía y utilización de memoria, concluyendo que el lenguaje C es la mejor opción en términos de tiempo de ejecución y eficiencia energética, así como el segundo en términos de eficiencia en

memoria, solo superado por Pascal.

En [21] se propone una aplicación web para optimizar automáticamente el código fuente en C utilizando algunas técnicas de optimización software. El alcance de esta herramienta presenta dos limitaciones principales: un número reducido de técnicas (6) y el hecho de que éstas no son identificadas automáticamente, sino que es el usuario el que debe seleccionar qué técnica desea aplicar al fragmento de código a optimizar.

TurinTech, una empresa con sede en el Reino Unido, propone Artemis [22], un framework de optimización basado en la nube que analiza y refactoriza código mediante Inteligencia Artificial a través de la estructura de datos DDS (Darwinian Data Structure). Actualmente Artemis está limitado a Java y C++, y únicamente tiene en cuenta las estructuras de datos implementadas, es decir, no analiza la implementación de algoritmos ni otras posibles vías de mejora del código.

GitHub Copilot [23] utiliza indicaciones en lenguaje natural para generar código de forma automática. La eficacia de Copilot está influida por la disponibilidad de repositorios de código públicos para el lenguaje de destino. Además, no se garantiza la utilidad o seguridad de estos códigos [24] ni, en este caso, su eficiencia en términos de energía ni de tiempo de ejecución.

En [25], se ofrece una guía para optimizar C++ en plataformas Windows, Linux y Mac, empleando los ciclos de reloj como unidad de tiempo y utilizando microprocesadores x86 de Intel, AMD y VIA. Además, también ofrece un informe sobre el rendimiento de C++ en plataformas y compiladores independientes. El uso del lenguaje C++, las características de la biblioteca y sus efectos sobre la velocidad son discutidos en [26].

En [27] se incluye un capítulo sobre programación C eficaz para plataformas ARM, aunque no se ofrecen estimaciones de tiempo. Utilizando varios ejemplos y datos de temporización en una CPU Intel i7 con el compilador Visual Studio 2010, en [28] se examina la aplicación de fundamentos de ajuste del rendimiento para mejorar el código C++. En [29], se tratan enfoques de optimización específicos para el lenguaje de programación C/C++, incluida la reducción de código muerto, la eliminación de subexpresiones comunes y las técnicas de *inlining*. Otras técnicas y recomendaciones para la optimización de programas C se discuten en [30].

En [31] se emplea una red neuronal artificial para elegir qué optimizaciones aplicar cuando se utiliza un compilador dinámico. En [32] se utilizan contadores de rendimiento y heurísticos del compilador producidos por enfoques de aprendizaje automático que predicen las transformaciones a aplicar para resolver el problema de anticipar optimizaciones eficaces del compilador. En [33] se muestra un método para determinar la heurística que puede utilizar un compilador para decidir sus optimizaciones.

De este modo, se puede concluir que en la literatu-

ra existe un número limitado de enfoques orientados al uso y análisis de estrategias manuales de programación eficiente, así como de herramientas o metodologías que las promuevan o automaticen su aplicación con objeto de formar adecuadamente a los programadores en el desarrollo de códigos software eficientes. Además, este tipo de propuestas tampoco han sido orientadas específicamente a dispositivos Arduino en el ámbito del IoT.

III. MÉTODOS Y MATERIALES

En anteriores propuestas de esta línea de investigación se ha analizado el efecto del uso de técnicas de optimización software en distintos modelos de Raspberry Pi [10], [11]. Estos dispositivos de placa única (*Single Board Device*, SBC) son ampliamente utilizados en IoT, destacando las ya mencionadas Raspberry Pi [34], LattePanda [35], Beaglebone [36] u Odroid [37]. El enfoque de este artículo se centra en Arduino, que tiene ciertas características que lo diferencia de los SBC. Los diferentes modelos de esta plataforma destacan dentro del ecosistema IoT debido a su bajo coste y alta capacidad de interconexión con sensores, actuadores y otros dispositivos. Cabe destacar además que, a diferencia de los SBC, éstos no necesitan un sistema operativo, ya que únicamente ejecutan código escrito en una versión modificada de C, almacenado en la memoria interna de la placa. Por otra parte, es necesario un dispositivo externo (p. ej. un ordenador personal) para escribir, compilar y enviar el código a la placa.

A. Dispositivos Arduino considerados

Los modelos de Arduino que han sido valorados para desarrollar los experimentos de esta propuesta pueden encontrarse en la Tabla I, obtenida de [38]. La placa UNOR3 destaca su equilibrio entre potencia, capacidades de conexión E/S y precio, además de ser la que tiene un uso más extendido al ser la primera que se comercializó y estar incluida en la mayoría de los kits de iniciación a Arduino. Por otra parte, Mega es más potente, además de contar con mayor número de pines de conexión y más cantidad de memoria, a cambio de costar el doble que la placa original. La Arduino Nano es muy similar a la UNO pero, además de la diferencia de tamaño, cuenta con dos pines de conexión adicionales a cambio de no disponer de un puerto de alimentación dedicado. Las placas Leonardo, Lilypad y 101 son bastante distintas a la placa UNO original: Leonardo dispone de un controlador USB dedicado y está orientada al desarrollo de dispositivos que sirvan como periféricos de control (ratones, teclados, joystick, etc.), Lilypad es de pequeño tamaño y usa voltajes de operación muy bajos, permitiendo su uso en el desarrollo de *wearables*, mientras que 101, basada en el procesador Intel Curie, está pensada para proyectos de domótica debido a su bajo consumo energético.

Tras analizar las características de estos dispositivos, se decidió emplear Arduino UNOR3 para desarrollar todos los experimentos. Esto obedece a dos

razones principales: es la placa más utilizada por la comunidad Arduino, lo que garantiza una amplia disponibilidad de recursos y soporte, facilitando así el proceso de aprendizaje y experimentación de los programadores; además, el hecho de no requerir un sistema operativo para ejecutar código simplifica su utilización en el desarrollo de proyectos, permitiendo que usuarios con menores capacidades de programación puedan emplearlo adecuadamente. En consecuencia, ha sido considerada como la opción más adecuada para abordar los objetivos planteados en esta investigación.

B. Técnicas software de programación eficiente

Se han evaluado 27 técnicas de optimización sobre la placa Arduino, 26 de las cuales ya habían sido propuestas y analizadas en dispositivos IoT Raspberry Pi [10], [11] y servidores HPC (*High-Performance Computing*, computación de alto rendimiento) [12]. Éstas permiten reducir los tiempos de ejecución mediante la introducción de cambios mínimos sobre la manera en la que se implementan los algoritmos, conservando su semántica sin modificar los resultados obtenidos.

Los test desarrollados *ad-hoc* para analizar la eficiencia de estas 26 técnicas han sido modificados y adaptados para hacerlos compatibles con la arquitectura específica de Arduino.

Además, en este manuscrito se propone una nueva técnica focalizada en el uso de las versiones modificadas de código C que utilizan estas placas. Ésta es la Activación de pines (TA), que recomienda evitar el uso de las funciones *digitalWrite* y *analogWrite* que controlan los pines de salida digitales y analógicos, respectivamente. Mientras que la primera permite escribir un valor digital (HIGH o LOW) en un pin, la segunda se utiliza para escribir un valor analógico (en realidad, una señal PWM (*Pulse-Width Modulation*, modulación por ancho de pulso) en un pin que lo soporte. Esto permite, por ejemplo, simular una salida analógica que puede ser utilizada para controlar la intensidad de un LED. De este modo, internamente, ambas funciones interactúan con registros de hardware específicos del microcontrolador para cambiar el estado de los pines. En su lugar, esta técnica propone modificar directamente el valor de la variable del sistema que almacena la información del estado de cada pin, posibilitando un mejor rendimiento en términos de velocidad de ejecución y menor sobrecarga de código.

C. Metodología de análisis de la eficiencia de las técnicas en Arduino

Para analizar la eficiencia de las técnicas se han desarrollado dos tests específicamente para cada técnica propuesta: un test con código estándar y un segundo test con código eficiente obtenido al aplicar la correspondiente técnica sobre el primero. De este modo, la mejora de rendimiento obtenida por cada técnica es representada por el porcentaje de reducción del tiempo de ejecución de ambos códigos [10],

Tabla I: **Dispositivos Arduino y sus principales características.**

Arduino device	Micro-controller	Velocidad de reloj (MHz)	Voltaje de funcionamiento (V)	Voltaje de entrada (V)	Pines	Puertos serie	Memoria	Precio aproximado
Uno R3	ATMEGA328P	16	5	7.5 / 12	14 digital 6 analog	1	32KB flash 2KB RAM	24€
Mega	ATMEGA2560	16	5	7.5 / 12	54 digital 16 analog	3	256KB flash 8KB RAM	42€
Nano	ATMEGA328P	16	5	7.5 / 12	14 digital 8 analog	1	32KB flash 2.5KB RAM	22€
Leonardo	ATMEGA32u4	16	3.3	7.5 / 12	20 digital 12 analog	1	32KB flash 2.5KB RAM	22€
Lilypad	ATMEGA328V	8	3.3	2.7 / 5.5	14 digital 6 analog	2	16KB flash 1KB RAM	10€
101	Intel Curie (32 bits)	32	3.3	7.5 / 12	14 digital 6 analog	1	196KB flash 24KB RAM	40€

Fig. 1: Proceso de compilación en una placa Arduino usando AVR-GCC. Fuente: elaboración propia.

[11], [12] siguiendo la fórmula:

$$Rendimiento(\%) = 100 * \frac{t_s - t_e}{t_e} \quad (1)$$

Debido a las características particulares de Arduino, ha sido necesario adaptar esta metodología, tal y como se detalla a continuación.

C.1 Compilación con GCC: AVR-GCC

La Figura 1 resume el proceso de compilación con GCC en Arduino. En primer lugar, para cargar el código C escrito en un dispositivo externo (p. ej. en un ordenador personal) en la placa, se debe hacer uso del software Arduino IDE, proporcionado por el fabricante. Éste emplea el compilador AVR-GCC [39] para transformar el archivo en código C en un fichero objeto, vinculando dicho fichero a las librerías necesarias y creando así un nuevo archivo ELF (Executable and Linkable Format). Finalmente, el comando `avr-objcopy` transforma este fichero a formato hexadecimal y se carga en el microcontrolador mediante conexión USB con el comando `avrdude`.

Para analizar las mejoras obtenidas por las técnicas, los resultados obtenidos son comparados con los alcanzados por los cuatro niveles de optimización ofrecidos por el compilador GCC. Cada uno de estos niveles presenta distintos objetivos, incluyendo la minimización del tamaño del código, la reducción del tiempo de compilación necesario, y la maximización de la velocidad de ejecución del código, aunque este aumento pueda resultar en un incremento del tiempo de compilación [40]. En relación al alcance de este artículo, los principales son:

- **00**: reduce el tiempo de compilación a la vez que permite depurar el código compilado. Es el valor por defecto para la mayoría de las versiones de GCC. Se trata de un nivel particularmente importante, puesto que mientras en el resto de niveles se incrementa el tiempo de compilación, en éste el objetivo es reducir el coste de la compilación y posibilitar que en posibles depuraciones del código sigan obteniéndose siempre los resultados correctos. En el resto de niveles de optimización el compilador intenta mejorar el rendimiento y el tamaño del código a expensas del tiempo de compilación, perdiendo en muchos casos la capacidad de depurar el programa. Es importante además tener en cuenta que, en Arduino, este nivel no permite que ciertos tipos de bucles se ejecuten correctamente, como se detalla posteriormente en el apartado III-C.2.
- **03**: máximo nivel de optimización. Se activan todas las optimización con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución todo lo posible, a expensas del tiempo de compilación y, como se indicaba anteriormente, alterando la capacidad de depurar el programa.
- **0s**: se enfoca en optimizar el código generado para reducir su tamaño, es decir, la cantidad de memoria flash que ocupa el programa compilado. Esto resulta especialmente útil en Arduino, al presentar un espacio limitado. Así, este nivel reduce el tamaño del código, habilitando todas las optimizaciones excepto las que aumentan el tamaño del código, y priorizando el uso de memoria sobre la velocidad. Cabe destacar, en este sentido, que la reducción del uso de memoria no siempre conlleva un menor tiempo de ejecución. En algunos casos, un programa más pequeño podrá requerir un tiempo de ejecución menor, debido a un mejor uso de la caché o a una reducción del *overhead*. Sin embargo, este impacto variará según el programa específico y el hardware en el que se ejecute. Además, al igual que sucede con el nivel 3 de optimización, el uso del nivel **0s** puede complicar la depuración, alterando la estructura del código de forma que el comportamiento sea menos predecible o imposible de seguir en un depurador.

El resto de niveles (1 y 2) han sido omitidos en este manuscrito, puesto que no son particularmente representativos para los objetivos de esta investigación, al proporcionar valores que no mejoran los resultados.

Arduino IDE realiza la compilación utilizando por defecto el nivel de compilación `-Os`. No obstante, existen dos formas de escoger otro nivel de optimización: accediendo a un fichero del compilador toma todos los parámetros y modificando sus valores, o bien mediante el uso de la directiva `pragma optimize`. Para el desarrollo de esta propuesta, se ha decidido emplear la segunda opción, debido a que permite la utilización de distintos niveles de optimización en un mismo código.

C.2 Adaptación de la metodología para la plataforma Arduino

La metodología empleada fue propuesta previamente en [10] utilizando dispositivos Raspberry Pi, los cuales requieren un SO (p. ej. Raspbian) para poder ejecutar código compilado en C. Sin embargo, Arduino necesita de un dispositivo externo (p. ej. un ordenador personal) para poder programar la placa.

En cuanto al código, la versión del lenguaje C utilizada por Arduino [41] es similar a la original aunque existen varias diferencias debidas a la introducción de nuevas funciones y palabras reservadas, la mayoría de ellas relacionadas con la interacción con los pines de E/S digitales y analógicos, así como a la reducida memoria y potencia de cálculo de la placa. Es por esto que los tests desarrollados *ad-hoc* para analizar la eficiencia de las técnicas en [10], [11], [12] no pueden ser utilizados directamente en Arduino.

En primer lugar, en dispositivos IoT Raspberry Pi o en infraestructuras HPC, las pruebas deben repetirse un número elevado de iteraciones (hasta 100.000.000 por cada medición) para alcanzar un valor medible en tiempo de ejecución. Esta necesidad surge debido a la rapidez con la que una única instrucción puede ejecutarse en estos entornos, a menudo completándose en un lapso tan breve que imposibilita medir con precisión el tiempo de ejecución. De este modo, al aumentar el número de iteraciones, se acumula suficiente tiempo, permitiendo una evaluación precisa del rendimiento. Sin embargo, Arduino, dispone de una potencia de cálculo mucho menor, por lo que esta cantidad de iteraciones ha tenido que ser reducida a 100.000 ejecuciones para cada medición realizada, un número suficiente para poder efectuar las medidas de tiempo con precisión. Tal y como se recoge en la metodología original, se realizan 10 mediciones para cada test a fin de minimizar el impacto de los arranques en frío, los contenidos almacenados en caché y otros efectos indeseados, obteniéndose de esta manera una desviación estándar 0,6% media en todos los experimentos, incluyendo los 4 niveles de optimización (O0, O1, O2, O3) aunque en este manuscrito sólo se analizan O0 y O3 por ser los más representativos.

En consecuencia, cada test desarrollado se ejecuta

dentro de dos bucles anidados siguiendo el diagrama en la Figura 2: el bucle exterior realiza diez iteraciones, una por cada medición, y el bucle interior repite cada prueba 100.000 veces. Posteriormente, la función `stats(time)` calcula la media, la desviación típica y el tiempo de ejecución de cada prueba en nanosegundos, usando para ello principalmente la función `millis()`, incluida por defecto en Arduino, que devuelve el número de milisegundos desde que el dispositivo se puso en marcha. Ésta presenta una precisión de milisegundos y no tiene *overhead* asociado a su ejecución, de modo que la única latencia producida se genera en la llamada al sistema para obtener el tiempo actual y ésta no resulta significativa cuando se cronometran tareas de cientos de milisegundos. El uso de la función `micro()` fue descartado debido a que el registro utilizado se desborda transcurridos 70 minutos [42], resultando insuficiente para la ejecución de varias pruebas que presentan una mayor duración.

El compilador de Arduino detecta cuando un bucle lleva a cabo las mismas instrucciones sin modificar ningún valor en memoria, permitiendo que la instrucción se ejecute sólo una vez y saltando al siguiente fragmento de código. Para evitar esto y poder efectuar las repeticiones necesarias para llevar a cabo las mediciones, se utilizan directivas `#pragma` con el objetivo de ajustar temporalmente la configuración del compilador, tal y como se recoge en el Código 3:

- `#pragma GCC push` (línea 12) guarda la configuración actual del compilador antes de ejecutar el bloque de código específico.
- `#pragma GCC pop` (línea 35) restaura la configuración previa una vez que el bloque de código ha sido ejecutado.

Cuando el compilador encuentra estas instrucciones, almacena la información para la configuración de compilación en ese punto del código (operación *push*), y la carga de nuevo (instrucción *pop*) tras pasar el fragmento de código deseado, lo cual permite que éste se ejecute con una configuración de compilador diferente. Para ello, la instrucción `__attribute__((optimize("-O0")))` (línea 12) hace que el código se ejecute en el nivel de optimización 0, evitando la omisión automática de bucles implementada por el compilador y haciendo que todas las iteraciones del bucle se ejecuten según lo previsto. Adicionalmente, la asignación `__attribute__((always_inline))` (líneas 5 y 6) se utiliza en los métodos para forzar al compilador a insertar el código de una función directamente en lugar de llamarla, lo cual posibilita la precisión en las medidas de rendimiento de fragmentos de código muy pequeños donde el *overhead* de una llamada a función podría distorsionar los resultados.

Así, para desarrollar los experimentos, se ha implementado un módulo principal a partir del método `setup()` a través del cual se ejecutan las diferentes pruebas, midiendo el tiempo y emitiendo los resultados a través del puerto serie. Este método se distingue por estar encapsulado en

Fig. 2: Diagrama de flujo de medidas.

tre las directivas “`#pragma GCC push`” (línea 12) y “`#pragma GCC pop`” (línea 35), aplicando la instrucción “`__attribute__((optimize(“-O0”)))`” (línea 35) para desactivar las optimizaciones del compilador. De esta forma se asegura que las pruebas dentro de `setup()` se ejecuten de forma controlada sin ninguna alteración.

Las mediciones que permiten determinar el tiempo de ejecución de cada código se realizan registrando el valor devuelto por la función `millis()` inmediatamente antes y después de cada test. Posteriormente, se calcula la diferencia entre ambos valores. Una vez obtenido este resultado, se almacena en un `array`, que después es utilizado por la función `stats`, encar-

gada de calcular y enviar mediante el puerto serie: la media, la desviación típica y los valores de cada una de las mediciones realizadas.

Los experimentos se han llevado a cabo a una temperatura ambiente constante de 21°C. Además, se han introducido breves pausas entre cada experimento para asegurar que las condiciones de inicio fueran constantes para cada prueba.

C.3 Adaptación de los tests a Arduino

Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de las técnicas de optimización han sido propuestas y analizadas previamente en dispositivos IoT Raspberry Pi [10], [11] y servidores HPC [12], requiriéndose aplicar algunas modificaciones debido a las características diferenciales del código C para Arduino. Éstas pueden ser consultadas en [10], [11], [12].

Por ejemplo, la técnica 2, Bit sets (T2), recomienda priorizar el uso de conjuntos de bits como alternativa eficiente al uso de vectores booleanos, reemplazando estos vectores por conjuntos de bits que contengan el mismo número de elementos. En C estándar, la instrucción `bitset.set()` permite resetear todos los bits de la variable `bitset` a cero, independientemente de su estado previo. Sin embargo, en Arduino, la función `bitSet(x,n)` cambia el estado del bit en la posición `n` de una variable numérica `x` [43]. Debido a esta diferencia ha sido necesario modificar los tests desarrollados *ad-hoc* para analizar la eficiencia de esta técnica, asegurando que se itere adecuadamente sobre cada bit de la variable en ambos test.

Asimismo, la técnica 10, centrada en el control de excepciones, que recomienda el control de errores dentro de bucles mediante el uso de sentencias como `continue` y `break`, no pudo ser adaptada al entorno de Arduino. Al tratar de utilizar una instrucción `try/catch`, Arduino muestra un mensaje en tiempo de compilación indicando que el código no es correcto. Si bien el error señala que la bandera `-fexceptions`

Algorithm 1 Plantilla de código para Arduino

```

1: #pragma GCC optimize(O0)           ▷ Nivel de optimización
2: TEST1() __attribute__((always_inline));   ▷ Evitar llamadas a funciones
3: TEST2() __attribute__((always_inline));
4: function SETUP()                   ▷ Código que solo se ejecuta una vez
5:   SERIAL.BEGIN(9600)                 ▷ Inicia la comunicación por puerto serie
6:   MAIN()                             ▷ Llamada a método principal
7: end function
8: function TEST1()                   ▷ Código del test estándar
9: end function
10: function TEST2()                   ▷ Código del test eficiente
11: end function
12: #pragma GCC push __attribute__((optimize())) ▷ Desactiva optimizaciones
13: function MAIN()
14:   for i ← 1 hasta 10 mediciones do
15:     tiempo inicial ← MILLIS()         ▷ Medida tiempo de inicio
16:     for i ← 1 hasta 100000 repeticiones do
17:       TEST1()                         ▷ Llamada al test estándar
18:     end for
19:     tiempo final ← MILLIS()           ▷ Medida tiempo de final
20:     tiempo medido ← Final - Inicial    ▷ Tiempo de ejecución
21:     times[i] ← tiempo medido          ▷ Almacena la medición
22:   end for
23:   procesado de estadísticas
24:   for i ← 1 hasta 10 mediciones do
25:     tiempo inicial ← MILLIS()         ▷ Medida tiempo de inicio
26:     for i ← 1 hasta 100000 repeticiones do
27:       TEST2()                         ▷ Llamada al test eficiente
28:     end for
29:     tiempo final ← MILLIS()           ▷ Medida tiempo de final
30:     tiempo medido ← Final - Inicial    ▷ Tiempo de ejecución
31:     times[i] ← tiempo medido          ▷ Almacena la medición
32:   end for
33:   procesado de estadísticas
34: end function
35: #pragma GCC pop                     ▷ Activar optimizaciones del compilador
36: function LOOP()
37:   ...
38: end function

```

puede resolver este problema, esto da lugar a otros errores del compilador, AVR-GCC debido a que no hay referencia externa a “`_gxx_personality_sj0`” porque no está definido, imposibilitando ejecutar los tests de esta técnica, de modo que en futuros trabajos se explorará la posibilidad de integrar un manejo de excepciones personalizado para evaluar la eficiencia de las excepciones tradicionales en Arduino.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las pruebas de rendimiento de las 27 técnicas analizadas, introducidas en la sección III-B, han sido desarrolladas sobre la placa Arduino UNO R3 siguiendo los métodos descritos en el apartado III-C. Los resultados obtenidos, han sido divididos en dos categorías: los generales, donde se lleva a cabo un análisis de la eficiencia de las 26 técnicas originales y la nueva técnica (TA) propuesta específicamente para Arduino; y los análisis avanzados, donde se evalúan con mayor detalle algunas técnicas especialmente interesantes en distintos escenarios, con objeto de conocer con mayor profundidad la mejora de rendimiento alcanzada.

A. Resultados generales

En la Figura 4 se representan las mejoras de rendimiento obtenidas por cada técnica. El eje horizontal muestra los números que identifican cada una de las técnicas aplicadas, mientras que en el eje vertical se ofrecen los porcentajes de reducción de los tiempos de ejecución al utilizar cada técnica siguiendo la fórmula detallada en la metodología 1. Las barras rojas y azules indican el rendimiento utilizando los niveles 0 y 3 de optimización automática del compilador GCC, respectivamente.

Se observa que la tasa de mejora en muchos casos es mayor en el nivel de optimización “O0” que en el “O3”. Esto entra dentro de lo esperado, ya que el nivel “O3” realiza todas las optimizaciones automáticas disponibles para obtener un mejor rendimiento, de modo que los tiempos de ejecución disminuyen significativamente, reduciéndose asimismo el posible porcentaje de mejora al aplicar cada técnica. Sin embargo, es importante analizar también los efectos de escribir código eficiente sin las optimizaciones ofrecidas por el compilador, puesto que, a diferencia del resto de niveles, en el nivel 0 es posible depurar el código (como se ha mencionado anteriormente). En consecuencia, se demuestra de esta forma que el uso de las técnicas propuestas está también especialmente recomendado en casos que requieren intensos procesos de depuración en los cuales no pueden aplicarse las optimizaciones automáticas del compilador.

Las siguientes técnicas alcanzan un porcentaje de mejora superior o muy cercano al 40% frente a los niveles de optimización “O0” y “O3” de GCC: *Campos de bits* (T1), *Llamadas en cascada a funciones* (T4), *Eliminación de subexpresiones comunes* (T7), *Mapeo de estructuras* (T8), *Inicialización frente a asignación* (T15), *Desenrollado de bucles* (T20) y *Paso de estructuras por referencia* (T21) y *Activación de pi-*

nes (TA). Dado que estas técnicas obtienen un mayor rendimiento, su uso está recomendado en cualquier proyecto Arduino.

Es importante destacar además especialmente los casos de *Mapeo de estructuras* (T8) y *Desenrollado de bucles* (T20), donde los porcentajes de reducción del tiempo de ejecución aumentan además sobre el nivel “O3” hasta un 88% y un 95,67% respectivamente. En la primera, al realizar búsquedas en tablas de mapeo de valores a constantes, se recomienda recorrer cada tabla mediante un bucle hasta encontrar la constante correcta, en lugar de utilizar sentencias condicionales *if* anidadas que comprueben cada uno de los casos. En la segunda, se demuestra que desenrollar pequeños bucles puede conllevar significativas reducciones en sus tiempos de ejecución, principalmente por reducirse el número de iteraciones realizadas y, en consecuencia, el número de ocasiones que se ejecutan las instrucciones que controlan los bucles en cada iteración, las cuales pueden implicar importantes penalizaciones de tiempo. El desenrollado consiste en disminuir el número de iteraciones a realizar y reescribir el cuerpo del bucle, repitiendo en él tantas secuencias de instrucciones independientes similares como sea necesario (en función del número de iteraciones eliminadas).

Las técnicas *Retorno de booleanos* (T3), *Listas de inicialización* (T6), *Eliminación de código muerto* (T9), *Inlining de funciones* (T12), *Constantes en bucles* (T14), *Aliasing de punteros* (T22), *Cadenas de punteros* (T23), *Búsqueda lineal* (T25) y *Ifs invariantes en bucles* (T26) obtienen un menor porcentaje de reducción en los tiempos de ejecución que las mencionadas anteriormente. *Bucles con cuenta regresiva* (T19) se comporta de una manera única, ya que no produce ninguna mejora en el nivel “O0” y aumenta hasta un 8,26% en el nivel “O3”. El resto de técnicas aumentan ligeramente (T22), disminuyen (T6, T25) o no ofrecen ninguna reducción de tiempo en el nivel 3 (T3, T9, T12, T14, T23, T26).

Las técnicas que no producen ninguna mejora (menos de 1%) son *Conjuntos de bits* (T2), *Acceso por fila principal en matrices* (T5), *Control de excepciones* (T10), *Variables globales dentro de bucles* (T11), *Variables globales* (T13), *División por un denominador de potencia de dos* (T16), *Multipliación por un factor de potencia de dos* (T17), *Entero frente a char* (T18) y *Preincremento frente a postincremento* (T24).

Cabe destacar que la nueva técnica propuesta en este manuscrito, *Activación de pines* (TA), obtiene unas mejoras del 69% y del 74% de reducción del tiempo de ejecución frente a las optimizaciones automáticas de los niveles “O0” y “O3” de GCC, respectivamente.

B. Análisis avanzado

En varias de las técnicas, el grado de mejora depende directamente de las estructuras o los tipos de datos empleados, por lo que podrían aplicarse numerosas variaciones para analizar con mayor profundi-

Fig. 4: Porcentajes de reducción en el tiempo de ejecución de las 27 técnicas para los niveles de optimización O0 y O3.

dad estas técnicas. Por ello, en estos casos, se omite la evaluación detallada de las condiciones que influyen en este rendimiento, que serán abordadas más adelante, puesto que además no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos.

Se han seleccionado las técnicas *Llamadas a funciones en cascada* (T4) y *Búsqueda lineal* (T25) para llevar a cabo análisis avanzados sobre las mismas, con objeto de evaluar cómo se comportan en determinadas circunstancias.

B.1 Llamadas en cascada a funciones (T4)

En la medida de lo posible, se deben evitar las llamadas en cascada a funciones que retornen punteros o referencias, especialmente si se encuentran dentro de bucles que llegan a implicar un alto número de repeticiones. En aquellos casos en los que la referencia devuelta por la función permanezca sin cambios durante las distintas llamadas a la misma, se recomienda almacenar previamente su valor de retorno en una variable auxiliar y utilizar ésta en sustitución de las llamadas a la función. En este caso, el programador juega un rol especialmente significativo, dado que la ventaja de aplicar esta técnica viene dada principalmente por el hecho de que él, a diferencia del compilador, puede ser consciente de que la referencia devuelta por una función determinada puede mantenerse constante durante la ejecución de un fragmento concreto de código.

Como consecuencia, esta técnica resulta especialmente efectiva, con mejoras de un 47% y de un 41% para los niveles de optimización “O0” y “O3”, respectivamente.

La Figura 5 muestra cómo varía el porcentaje de mejora en función del número de llamadas a la función. El rendimiento de la técnica sigue aproximadamente una función logarítmica que encuentra una asíntota en torno al 45% de porcentaje de mejora.

- Para una única llamada no hay ningún impacto

en el uso de una variable auxiliar, llegando a empeorar el rendimiento debido a la sobrecarga generada por la creación y asignación de esta variable auxiliar.

- En el rango de 2 a 25 llamadas el tiempo de ejecución del test estándar escala rápidamente por la sobrecarga generada por las repetidas llamadas a la función, aumentando de forma significativa el rendimiento en comparación con el test eficiente.
- La mejora se estabiliza a partir de las 50 llamadas debido a las sobrecargas generadas. No obstante, sigue creciendo con el número de iteraciones, manteniendo el porcentaje de reducción del tiempo de ejecución alrededor del 45%.

En consecuencia, se demuestra que es aconsejable aplicar esta técnica en Arduino siempre que sea posible bajo las condiciones mencionadas.

B.2 Búsqueda lineal (T25)

Aunque existen algoritmos similares que requieren menos tiempo de ejecución, el uso de la búsqueda lineal está especialmente recomendado en listas de pocos elementos o para usuarios noveles en programación. En este sentido, resulta necesario observar el comportamiento para diferentes tamaños del vec-

Fig. 5: Análisis avanzado para T4 - Llamadas a funciones en cascada.

Fig. 6: Análisis avanzado para T25 - Búsqueda lineal.

tor de entrada. Además, el valor buscado no ha sido incluido en el *array*, de forma que ambas implementaciones (estándar y eficiente) funcionan bajo el peor de los supuestos. La Figura 6 representa gráficamente los resultados.

La evolución de la reducción del tiempo de ejecución sigue una función logarítmica similar al caso anterior, esta vez con una asíntota alrededor del 22% de mejora:

- Para valores de tamaño del *array* de 1 a 5, el porcentaje de mejora aumenta de forma constante desde el 0% al 15%. Esto se debe a que, para un bajo número de iteraciones, el código estándar es más rápido que la versión eficiente a causa de que la sobrecarga generada por la asignación del valor deseado al final del *array* de entrada es significativa en comparación con el tiempo que se tarda en iterar a lo largo del bucle.
- A partir de los 10 elementos y hasta los 50, el porcentaje de reducción del tiempo de ejecución aumenta hasta alcanzar el valor de 20%.
- De 100 a 200 elementos del *array*, la mejora alcanza la asíntota alrededor del 22,3%.

En consecuencia, conviene aplicar esta técnica en cualquier caso en el que sea necesario un *array* de más de 5 elementos, ya que la mejora siempre es superior al 10% en términos de reducción del tiempo de ejecución. Adicionalmente, la legibilidad del código apenas se ve afectada.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado la evaluación de 27 técnicas de optimización software para reducir los tiempos de ejecución en dispositivos Arduino. Para ello, se ha propuesto una nueva metodología, basada en la empleada en anteriores investigaciones para demostrar la eficiencia de las técnicas propuestas [10], [11], [12].

Además, se ha propuesto una nueva técnica centrada en el control de los pines de salida digitales y analógicos, verificando su validez en un entorno basado en microcontroladores.

De este modo, los resultados de esta investigación demuestran la posibilidad de mejorar los códigos desarrollados para Arduino, de manera que el impacto de programar de forma eficiente permite alcanzar

factores muy elevados de mejora en el rendimiento del código. Además, en otras técnicas en las que las reducciones de tiempo resultan menos significativas ($< 10\%$), el hecho de que el código en Arduino se ejecute en bucle hace igualmente que estas mejoras se acumulen durante las reiteradas ejecuciones y permitan ahorrar una cantidad de tiempo realmente significativa a largo plazo.

De esta manera, se ha demostrado que compiladores como GCC resultan insuficientes para lograr el mejor rendimiento posible y no obtienen las mismas mejoras que un programador puede lograr si estas técnicas son aplicadas manualmente o mediante el framework que se está desarrollando actualmente [44]. Además, tanto los experimentos realizados como los resultados alcanzados, son extrapolables a otros dispositivos Arduino. Asimismo, se ha demostrado que los usuarios de estas placas también deben ser conscientes del importante impacto que incluso pequeños fragmentos de código pueden tener en los tiempos de ejecución de sus programas.

También se han abierto nuevas líneas de trabajo futuro: el análisis avanzado más exhaustivo de otras técnicas podría ampliar el impacto de esta investigación. Como se discute en el apartado III-C, Arduino utiliza una versión específica del lenguaje C que da lugar al desarrollo de nuevas técnicas teniendo en cuenta también las diversas opciones que ofrece, como, por ejemplo, la conexión para pines digitales y/o analógicos, o la utilización del puerto serie, entre otros. También resulta adecuado comparar en profundidad el rendimiento de estas técnicas con los resultados obtenidos en investigaciones previas [10], [11], [12].

Adicionalmente, se plantearán nuevas propuestas con el objetivo de investigar, analizar y evaluar el impacto de estas técnicas de optimización software en el consumo energético tanto en dispositivos IoT como en otras plataformas, realizando mediciones y recopilando datos de energía para comprobar cómo estas estrategias pueden contribuir a la eficiencia energética en entornos diversos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido cofinanciada por el proyecto “EfiHPC: Entorno software para el desarrollo de códigos de programación eficientes en centros de supercomputación”, con expediente PI-0173-C22, financiado con cargo a los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Unión Europea - NextGenerationEU, mediante el Programa Investigo (Decreto 137/2021, de 15 de diciembre), de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

REFERENCIAS

- [1] Rajesh Singh et al, “Energy system 4.0: Digitalization of the energy sector with inclination towards sustainability,” 2020.
- [2] J. Kumar, “Integration of artificial intelligence, big data, and cloud computing with internet of things,” *Convergence of Cloud with AI for Big Data Analytics.*, pp. 1–12, 2023.

- [3] Nina Cvar et al, "The Use of IoT Technology in Smart Cities and Smart Villages: Similarities, Differences, and Future Prospects," .
- [4] Jinbo Huang et al, "Internet of things in health management systems: A review," *International Journal of Communication Systems*, vol. 34, 3 2021.
- [5] Girish Bekaroo and Adarsh Santokhee, "Power consumption of the raspberry pi: A comparative analysis," in *IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech)*, August 2016, pp. 361–366.
- [6] A. Alvarez-Carulla, A. Saiz-Vela, M. Puig-Vidal, J. López-Sánchez, J. Colomer-Farrarons, and P. L. Miribel-Català, "High-efficient energy harvesting architecture for self-powered thermal-monitoring wireless sensor node based on a single thermoelectric generator," *Scientific Reports* volume 13, Article number: 1637, 2023.
- [7] Knud Lasse Lueth, "State of the iot 2018: Number of iot devices now at 7b – market accelerating," .
- [8] Cleber Lira et al, "Architecture for iot applications based on reactive microservices: A performance evaluation," *Future Generation Computer Systems*, vol. 145, pp. 223–238, 8 2023.
- [9] Branco, D. et al, "Impact of GCC optimization levels in energy consumption during C/C++ program execution," in *2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics - Proceedings*, 1 2016, pp. 52–56.
- [10] Javier Corral-García, José Luis González-Sánchez, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, "Evaluation of strategies for the development of efficient code for raspberry pi devices," *Sensors (Switzerland)*, vol. 18, 11 2018.
- [11] Javier Corral-García, Felipe Lemus-Prieto, José Luis González-Sánchez, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, "Analysis of energy consumption and optimization techniques for writing energy-efficient code," *Electronics (Switzerland)*, vol. 8, 10 2019.
- [12] Javier Corral-García, Felipe Lemus-Prieto, and Miguel Ángel Pérez-Toledano, "Efficient code development for improving execution performance in high-performance computing centers," *Journal of Supercomputing*, vol. 77, pp. 3261–3288, 4 2021.
- [13] Abdulsalam, Sarah et al, "Program energy efficiency: The impact of language, compiler and implementation choices," in *International Green Computing Conference*, 2014, pp. 1–6.
- [14] Chen Guo, Song Ci, Yanglin Zhou, and Yang Yang, "A survey of energy consumption measurement in embedded systems," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 60516–60530, 2021, Publisher: IEEE.
- [15] Optimum Energy Products Ltd., "WattsUP Pro Owner Manual," .
- [16] Inter Corporation Inc., "RAPL - PowerAPI," .
- [17] D. Brooks, V. Tiwari, and M. Martonosi, "Wattch: a framework for architectural-level power analysis and optimizations," in *Proceedings of 27th International Symposium on Computer Architecture (IEEE Cat. No.RS00201)*, 2000, pp. 83–94.
- [18] Mancebo, Javier et al, "Feetings: Framework for energy efficiency testing to improve environmental goal of the software," *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 30, pp. 100558, 2021.
- [19] Gutierrez, Maria et al, "Green-in machine learning at a glance," *Computer*, vol. 56, no. 6, pp. 35 – 43, 2023.
- [20] Rui Pereira et al, "Ranking programming languages by energy efficiency," *Science of Computer Programming*, vol. 205, pp. 102609, 5 2021.
- [21] Meda, K. et al, "Teaching aid for program optimization," in *2021 International Conference on Smart Generation Computing, Communication and Networking, Smart Gencon 2021*, 2021.
- [22] TurinTech AI, "Optimise code - TurinTech AI," n.d., Retrieved March 7, 2023.
- [23] GitHub Copilot, "Your ai pair programmer - GitHub Copilot," n.d.
- [24] Zhang, H. et al, "A study of C/C++ code weaknesses on stack overflow," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 7, pp. 2359–2375, 7 2022.
- [25] Agner Fog, *Optimizing software in C++: an optimization guide for Windows, Linux and Mac platforms*, Copenhagen University College of Engineering, 2018.
- [26] Lois Goldthwaite, "Technical misc on c++ performance," 2006.
- [27] Andrew Sloss, Dominic Symes, and Chris Wright, *ARM system developer's guide: designing and optimizing system software*, Elsevier, Amsterdam, 2004.
- [28] Kurt Guntheroth, *Optimized C++: proven techniques for heightened performance*, "O'Reilly Media, Inc.", 2016.
- [29] Nitika Gupta et al, "Optimal code compiling in c," *Int J Comput Sci Inf Technol (IJCSIT)*, vol. 6, no. 3, pp. 2050–2057, 2015.
- [30] K. Ghosh, "Writing efficient c and c code optimization," 2018, Retrieved Nov 2019.
- [31] Sandeep Kulkarni and John Cavazos, "Mitigating the compiler optimization phase-ordering problem using machine learning," in *OOPSLA '12*. ACM, 2012.
- [32] Cavazos, John et al, "Rapidly selecting good compiler optimizations using performance counters," in *CGO '07*, 2007, pp. 185–197.
- [33] Matteo Tartara and Stefano Crespi Reghizzi, "Continuous learning of compiler heuristics," *ACM Trans Archit Code Optim*, vol. 9, no. 4, pp. 1–25, 2013.
- [34] "Raspberry pi model comparison table," Retrieved March 29, 2023.
- [35] "Lattepanda 3 delta 864 specifications," Retrieved March 29, 2023.
- [36] "Beaglebone@ ai-64," Retrieved March 29, 2023.
- [37] "Odroid-n2 specifications," Retrieved March 29, 2023.
- [38] "Arduino comparison chart," Retrieved March 29, 2023.
- [39] Nongnu, "Frequently asked questions avr-libc," Retrieved March 31, 2023.
- [40] "Gcc. options that control optimization," Retrieved March 31, 2023.
- [41] Arduino Language Reference, , Retrieved March 31, 2023.
- [42] Arduino, "micro()," Retrieved March 31, 2023.
- [43] Arduino, "Function bitset," Retrieved March 31, 2023.
- [44] J. Cancho-Casado, M. Baños-González, and J. Corral-García, "Entorno software para la mejora del rendimiento del código mediante la aplicación de técnicas de programación eficientes," in *Jornadas SISTEDES*, 2023.